

ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ЖЎХОРИНИНГ ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Тўхташев Б. Б.¹, Мавлонов .Б.Т.², Тошпулатов Ч.В.³

¹ТДАУ доценти

²СамДВМЧБУ доценти

³ТДАУ мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372727>

Аннотация. Шўрланган тупроқлар шароитида жўхорини нормал ўсиш ва ривожланишида тузнинг зарари жуда кучлидир. Шу сабабли зарарли тузларни ўз вақтида ювиш ва суғориш режимини тўғри белгилаш муҳимдир. Жўхоридан кўк масса олишида суғоришни сув танқислиги шароитида 3-тадан 5-тагача асосиз ошириш ёки 5-тадан 3 тагача тушириб юбориш мақсадга мувофиқ эмас экан. Суғориш сонини асосиз ошириш ҳисобига сизот сувларнинг сатҳини кўтарилишига шароит яратилса, суғориш сонларини камайтириб юбориш тупроқларнинг шўрланиши жадаллигига сезиларли таъсир кўрсатади.

Калит сўзлар: шўрланган, жўхори, туз, суғориш, тупроқ, ўсимлик, ўсиши, ривожланиши, вариант, назорат, биометрия, намлик, вегетация, тажриба.

Аннотация. В условиях засоленных почвах при нормальном рост и развития сорго значительно влияет соли. Поэтому огромной значении имеет промывка почвы и во время проведение очередного поливов.

В условиях маловоды с целью для получения зелёной массы сорго повищат число полива от 3-до 5 и необоснованно снижат число поливов от 5 до 3 полива не целесообразно. Если необоснованно повышения число полива приводят к повышения грунтовых вод, а снижение приводят к преждевременной засоления почвы.

Ключевые слова: солевой раствор, кукуруза, соль, орошение, почва, растение, рост, развитие, вариант, контроль, биометрия, влага, растительность, эксперимент.

Abstract. In conditions of saline soils, with normal growth and development of sorghum, salt significantly affects. Therefore, washing the soil during the next irrigation is of great importance.

In low water conditions, in order to obtain green mass, sorghum will increase the number of irrigations from 3 to 5 and unreasonably reduce the number of irrigations from 5 to 3 irrigation is not advisable. If an unreasonable increase in the number of irrigations leads to an increase in groundwater, and a decrease leads to premature soil salinization.

Keywords: saline solution, corn, salt, irrigation, soil, plant, growth, development, variant, control, biometrics, moisture, vegetation, experiment.

Кириш. Шўрланган тупроқлар шароитида жўхорини нормал ўсиш ва ривожланишида тузнинг зарари жуда кучлидир. Шу сабабли зарарли тузларни ўз вақтида ювиш ва суғориш режимини тўғри белгилаш муҳимдир. Қачонки, мавжуд тупроқларда ушбу тадбирлар тўғри амалга оширилар экан ўсимликни ўсиши ва ривожланиши учун яхши шароит яратилади. Бу ушбу мавзунинг долзарблигини бедгилайди

Шўрланган ерларда етиштирилган жўхори (сорго)нинг “Қорабош” навининг шўр таъсирига чидамлилиги, шўр ювиш ва жўхорини бир галлик ва мавсумий суғориш меъёрларини ўрганиш, уларни илмий асослашдан иборатдир.

Тадқиқот объекти ҳисобланган Сирдарё вилояти Оқ олтин туманидаги чорвачилик йўналишидаги Бобур СФУси “Бекзафарлик чорвадорлар” фермер хўжалигида олиб борилди: Тажриба қўйилган ҳудуд тупроғи бўз-ўтлоқи.

Дала тажрибаси 9 вариант, 4 такрорда ўтказилди. Вариантлар бир ярусли қилиб жойлаштирилган. Эгат узунлиги 50 м. Ҳар бир вариант 8 та қатор, яъни сеялканинг бир бориб келиш ҳисобида (50х5,6-280 м².ни ташкил этади) олинади. Ҳар бир делянканинг умумий майдони 280 м², ҳисобий майдони 140 м². Шундан келиб чиқиб, тажрибанинг умумий майдони 10080 м², ҳисобий майдони эса 5040 м².ни ташкил қилди.

Тадқиқот тизими ва усуллари. Дала тажрибаларида қишлоқ хўжалик экинларида муаллиф Доспехов Б.А. томонида ишлаб чиқилган “Дала тажрибалари олиб бориш услубияти” М.Колос.1979й. ва Нурматов Ш. ва бошқалар томонида ишлаб чиқилган «Дала тажрибаси услубияти.» (Ўқув қўлланма.Т.:2007–145 б.). фойдаланилди (1,2,3).

Дала тажрибаси қуйидаги вариантларда олиб борилди: 1-3 вариантларда тупроқ шўри ювилмади. Жўхори ЧДНС га нисбатан 70-80-75%;70-80-70%;70-70-70% да суғорилди;

4-6 вариантларда тупроқ шўри ноябрь ойида ювилди. Жўхори ЧДНСга нисбатан 70-80-75%;70-80-70%;70-70-70% да суғорилди;

7-9 вариантларда тупроқ шўри февраль ойида ювилди. Жўхори ЧДНСга нисбатан 70-80-75%;70-80-70%;70-70-70% да суғорилди;

Жўхори қаторлаб экилганда-14 кг/га.меъёр ҳисобланди. Қатор ораси 60см.ўсимлик ораси-15см. экиш яхши натижа беради.

Тажриба даласи тупроғининг агрокимёвий кўрсаткичларини аниқлаш учун баҳорда даланинг 5 нуктасидан конверт усулида 0-30 ва 30-50 см лик тупроқ қатламларидан аралашган тупроқ намуналари олинди. Бу намуналарда умумий гумус, чиринди микдори И.М.Тюрин; азот ва фосфор И.М.Мальцева, Л.Н.Гриценко; нитратли азот–ионометрик асбобда; ҳаракатчан фосфор Б.П.Мачигин ва алмашинувчи калий П.В.Протасов усулларида аниқланади.

Тупроқнинг ҳайдов, ҳайдов ости қатламлари бўйича экиш олтидан 0-30 см ва 30-50 см қатламда НРК, умумий ва ҳаракатчан шакллари, гумус, чиринди микдори аниқлаш учун намуналар олиниб лабораторияга анализ учун топширилди(2,3,4).

Тупроқнинг ҳажм оғирлиги 0-50 см чуқурликларда ҳар 10 см қатламда суғориш тартиблари бўйича аниқланади. Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги кўрсаткичлари махсус цилиндрлар ёрдамида баҳорда ва ҳосилни йиғиштириб олгандан сўнг аниқланди.

Тадқиқот натижалари: Жўхори майсалари дастлабки 30-35 кун ичида жуда секин ўсади ва қатор ораларини ўт босиб кетади. Шунинг учун майсалар тўла пайдо бўлганда тез орада қатор ораларини ишлаш ва бегона ўтларни йўқотишга киришилади. Ўсиш даврида жўхори 2-3 марта культивация қилинади(5,6,7).

2019 йил 1 июнда ўтказилган биометрик ҳисоблашларда тупроқ шўри ювилмаган 1-назорат вариантыда жўхорининг бўйи 9,6 см. барг сони 2,3 та ни ташкил қилди. Шунингдек, тупроқ шўри ювилмаган 2,3-вариантларда ҳам ўсимликни бўйи ва барг сони назорат варианты билан бир хил бўлди. Тажрибада тупроқ шўри ноябрь ойида ювилган 4,5,6 вариантларда жўхорини бўйи 13.8 см.барг сони 3.6 тани.ва тупроқ шўри февраль ойида ювилган 7.8,9 вариантларда ўсимликнинг бўйи 12,3 см.ва барг сони 3.1 тани ташкил қилди.

Иккинчи марта 1.07.19 да ўтказилган биометрик ҳисоблашларда тупроқ шўри ювилмаган назорат вариантыда жўхорининг бўйи 69,7 см. барг сони 10,3 та ни ташкил

қилди. Тупроқ шўри ювилмаган ва ЧДНС га нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70-80-70 % бўлган, вегетация даврида 4- марта суғорилган вариантда ҳам ўсимликни бўйи ва барг сони назорат вариантыга яқин бўлди. Аммо, 3-вариантда тупроқ шўри ювилмаган ва ЧДНС га нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70-70-70 % бўлган, вегетация даврида 3- марта суғорилган тажриба вариантыда жўхорини бўйи 57,6 см., ва барг сони 8,5 тани ташкил қилди. Бунда ўсимликни бўйи назоратдаги ўсимликдан 12,1 см орқада қолди.

Тажрибада тупроқ шўри ноябрь ойида ювилган ва ЧДНС га нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70-80-70 % бўлган, вегетация даврида 5- марта суғорилган 4-вариантда ўсимликни бўйи 78,5 см.ни ва барг сони 14,8 тани ташкил қилди. Тупроқ намлиги суғоришдан олдин 70-80-70 ва 70-70-70% бўлган 5,6 вариантларда ўсимликнинг бўйи мос равишда 74,6-69,3 см ни ва барг сони 14,5-12,7 тани ташкил қилди. Бу ерда ҳам вегетатив суғоришлар сонини 5 тадан 3-тагача камайиб бориши ҳисобига жўхорини бўйида фарқ кузатилди.

1- жадвал.

Жўхорида биометрик ҳисоблашлар олиб бориш. (жўхори 30.04.20 й. да экилган.).

2020 й.

№	Вариантлар	суғоришдан олдинги намлиги ЧДНС га нисбатан %.	01.06.20		01.07.20		01.08.20	
			Ўсимликнинг бўйи	Барг сони	Ўсимликнинг бўйи	Барг сони	Ўсимликнинг бўйи	Барг сони
1.	Тупроқ шўр ювилмаган (назорат)	70-80-75	12,8	3,1	75,9	11,8	153,6	13,5
2.	Тупроқ шўр ювилмаган	70-80-70	12,8	3,1	70,6	10,4	147,7	12,6
3.	Тупроқ шўр ювилмаган	70-70-70	12,8	3,1	64,3	9,7	134,4	11,8
4.	Тупроқ шўр ювилган (ноябрь)	70-80-75	14,9	3,8	87,4	13,7	177,3	13,8
5.	Тупроқ шўр ювилган (ноябрь)	70-80-70	14,9	3,8	78,7	13,4	169,9	13,6
6.	Тупроқ шўр ювилган (ноябрь)	70-70-70	14,9	3,8	72,9	12,9	156,4	12,9
7.	Тупроқ шўр ювилган (февраль)	70-80-75	13,4	3,3	81,3	13,7	160,3	13,7
8.	Тупроқ шўр ювилган (февраль)	70-80-70	13,4	3,3	75,4	12,0	154,3	12,9
9.	Тупроқ шўр ювилган (февраль)	70-70-70	13,4	3,3	69,8	12,1	150,9	12,7

Тупроқ шўри февраль ойида ювилган ва ЧДНС га нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70-80-70 % бўлган, вегетация даврида 5- марта суғорилган 7-вариантда ўсимликни бўйи 74,4 см.ни ва барг сони 14,1 тани ташкил қилди. Тупроқ намлиги суғоришдан олдин 70-80-70 ва 70-70-70% бўлган 8,9 вариантларда ўсимликнинг бўйи мос равишда 72,6-67,2 см ни ва барг сони 13,4-11,8 тани ташкил қилди. Ушбу вариантларда ҳам вегетатив суғоришлар сонини 5 тадан 3-тагача камайиб бориши ҳисобига жўхорини бўйида фарқ кузатилди.

Учинчи марта 1.08.19 да ўтказилган биометрик ҳисоблашларда тупроқ шўри ювилмаган 1-назорат вариантыда жўхорининг бўйи 152,4 см. барг сони 13,1 та ни ташкил қилди. Тупроқ шўри ювилмаган ва ЧДНС га нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70-80-70 % бўлган, вегетация даврида 4- марта суғорилган 2-вариантда ўсимликни бўйи ва барг сони назорат вариантыга яқин бўлди. Аммо 3-вариантда тупроқ шўри ювилмаган ва ЧДНС га нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70-70-70 % бўлган, вегетация даврида 3- марта суғорилган тажриба вариантыда жўхорини бўйи 132,5 см., ва барг сони 19,9 тани ташкил қилди.

Тупроқ шўри ноябрь ойида ювилган ва ЧДНС га нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70-80-70 % бўлган, вегетация даврида 5- марта суғорилган 4-вариантда ўсимликни бўйи 169,0 см.ни ва барг сони 15,5 тани ташкил қилди. Тупроқ намлиги суғоришдан олдин 70-80-70 ва 70-70-70% бўлган 5,6 вариантларда ўсимликнинг бўйи мос равишда 165.5-150,3 см ни ташкил қилди. Бу ерда ҳам вегетатив суғоришлар сонини 5 тадан 3-тагача камайиб бориши ҳисобига жўхорини бўйида фарқ кузатилди.

Тупроқ шўри февраль ойида ювилган ва ЧДНС га нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70-80-70 % бўлган, вегетация даврида 5- марта суғорилган 7-вариантда ўсимликни бўйи 165,7 см.ни ва барг сони 14,6 тани ташкил қилди. Тупроқ намлиги суғоришдан олдин 70-80-70 ва 70-70-70% бўлган 8,9 вариантларда ўсимликнинг бўйи мос равишда 162.4-140,1 см ни ва барг сони 13,8-12.8 тани ташкил қилди. Ушбу вариантларда ҳам вегетатив суғоришлар сонини 5 тадан 3-тагача камайиб бориши ҳисобига жўхорини бўйида фарқ кузатилди.

Ўтказилган тажрибанинг 2020-2021 йиллардаги олинган натижаларда ҳам ўсимликни бўйини ҳисобга олиш бўйича биометрик ҳисоблашларда кескин фарқ кузатилмади. Аммо умумий қонуният сақланиб қолди. Жумладан, тупроқ шўри вегетация бошида ювилмаган 1- назорат вариантыда, шунингдек 2,3 вариантларда ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиш жадаллигига тупроқдаги тузнинг салбий таъсири вегетация охиригача сезилиб турди ва тупроқ шўри ювилган вариантларга қараганда ўсимликнинг ўсиш ва ривожланишидан орқада қолганлиги яққол намоён бўлиб турди.

Хулоса. Мазкур таҳлиллардан келиб чиқиб хулоса қилинадиган бўлса ушбу тупроқлар шароитида фақат кўк масса оламан деб жўхорини суғоришни айниқса ҳозирги сув танқислиги шароитида 3-тадан 5-тагача асосиз ошириш ёки шунингдек, суғоришни шўрланган тупроқлар шароитида 5-тадан 3 тагача тушириб юбориш мақсадга мувофиқ эмас экан. Бу ўринда суғориш сонини асосиз ошириш ҳисобига сизот сувларнинг сатҳини кўтарилишига шароит яратилса, суғориш сонларини камайтириб юбориш тупроқларнинг шўрланиш жадаллигига сезиларли таъсир кўрсатади.

REFERENCES

1. Вавилов П.П., Растениеводство, Москва "Колос"-1979. стр 514.
2. Доспехов Б.А. "Методика полевого опыта". М. 1985.
3. Дала тажрибаларжи утказиш услублари. Тошкент: УзПИТИ, 2007-146.б
4. Ёрматова Д. Ўсимликшунослик, Тошкент-2000й, 309 бет
5. Норкулов У. Шўр ювишда сувдан самарали фойдаланиш (тавсиянома) Тошкент-2018 йил.

6. B. Tuktashev, Ch. Toshpulatov, I. Rakhmonov, B. Mavlonov CULTIVATION OF CORN UNDER SALINE SOIL RECLAMATION. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) ISSN (Online): 2455-3662 Impact Factor: (SJIF)5.614 (ISI)1.188 13.03.2020.yil.
7. Tuktashev B.B, Norqulov U, Izbosarov B E. Technology of growing beetroot in saline soils. International Journal of Research Development Solid State Technology (Volume: 63) (Issue: 5) (Publication Year: 2020).